

बौद्धिक संपदा अधिकार: डिजिटल मार्केटिंग के विशेष संदर्भ में

डॉ. जयश्री जैन

एसोसिएट प्रोफेसर,

वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग, माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर

Corresponding Author - डॉ. जयश्री जैन

DOI - 10.5281/zenodo.14912947

संक्षेपिका:

बौद्धिक संपदा से आशय अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे आविष्कार, डिजाइन, साहित्यिक कार्य और प्रतिको आदि से लगाया जाता है, जो रचनात्मक सोच से उत्पन्न होते हैं। इसे कानूनी अधिकारों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, जो रचनाकारों को उनके काम से लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है। और दूसरों को बिना अनुमति के इसका उपयोग करने से रोकता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उपभोक्ता अथवा ग्राहक घर बैठे अपनी विषय वस्तु को मंगवा सकता है। समय के साथ जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, उतनी ही तेजी से डिजिटल मार्केटिंग का फैलाव बढ़ता गया है। जैसे-जैसे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास हुआ उतनी ही तेजी से लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग पर ज्यादा जोर दिया। जो कि समय और श्रम दोनों की बचत पर ध्यान केंद्रित करता है। किंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि सही हाथों में सही वस्तु पहुंचाई जाए, इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार और डिजिटल मार्केटिंग को जोड़कर व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कल्पना को साकार मूर्त प्रदान किया जाए। जिसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों की जानकारी उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना प्रमुख कार्य है। जिसके परिणाम स्वरूप डिजिटल युग में रचनात्मक और नवाचार के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करते हुए तेजी से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ ग्राहकों के विश्वास को सरलता से जीता जा सकता है। और बाजार में लंबे समय तक पैर जमाया जा सकता है।

Keywords: बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल मार्केटिंग, बाजार रणनीति।

प्रस्तावना:

कला, साहित्य एवं संस्कृति जीवन के तीन महत्वपूर्ण विद्याएं हैं। और इन तीनों का सीधा संबंध मनुष्य की बुद्धि एवं बौद्धिक क्षमता से है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक कानूनी अवधारणा है, जो बौद्धिक संपदा उनकी बौद्धिक रचनात्मकता के स्वामियों तथा सृजनकर्ताओं को व्यक्तिगत एवं निजी अधिकार प्रदान करता है। ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कला, साहित्य, संस्कृति आदि से संबंधित कृतियां एवं रचनाओं की नकल ना करें। बौद्धिक संपदा अधिकारों ने प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा मेडिकल आदि

के क्षेत्र में तेजी से विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक आर्थिक वातावरण में तीव्र परिवर्तनों ने व्यावसायिक पैटर्न के विकास को बहुत प्रभावित किया है। और बौद्धिक संपदा को संभावित विकास तथा मूल्यों के सृजन के केंद्रीय कारक के रूप में पहचान गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार परिवर्तनशील औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

डिजिटल मार्केटिंग का परिचय:

वर्तमान समय इंटरनेट का समय है जिसने व्यवसायियों के लिए कई प्रकार के अवसरों का द्वार खोल दिया है। जब इंटरनेट नहीं था तब व्यवसाय भी सीमित क्षेत्र में होता था। और ग्राहकों के पास सामान खरीदने की बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती थी। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने व्यापार जगत में प्रवेश किया, तब से सामान खरीदने और बेचने का चलन ही बदल गया। डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग आम बात है जिसमें कई तरह के उपकरण जैसे खोज इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइटों जैसे डिजिटल चैनलों का उपयोग व्यवसाय में हो रहा है। इस प्रकार मार्केटिंग का कोई भी रूप जो ऑनलाइन मौजूद है उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। बड़े दुकानदारों से लेकर छोटे दुकानदार तक सब अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क और गूगल डिजिटल मार्केटिंग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। आज बड़ी से बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए इन्हीं दो टूल्स का उपयोग कर रही हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार और डिजिटल मार्केटिंग के बीच संबंध:

आज हर कोई चाहता है कि उसकी विषय वस्तु सुरक्षित एवं संरक्षित रहे। उस पर इसका स्वामित्व बना रहे, कोई उसे चुरा ना सके। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। और कोई इसे चुराता भी है तो उसके लिए आपराधिक दंड का प्रावधान भी है। इसी के तहत डिजिटल मार्केटिंग और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच गहरा संबंध है जो कि इस प्रकार है -

- डिजिटल मार्केटिंग में यदि कोई भी व्यक्ति किसी गलत काम को करता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार होने के कारण डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है जो

डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण कदम है।

- कानूनी सुरक्षा के कारण उपभोक्ताओं को डिजिटल मार्केटिंग की वजह से सुरक्षित उत्पादों की प्राप्ति होती है प्रत्येक संप्रदाय अधिकारों के कारण डिजिटल मार्केटिंग में व्यवसायियों द्वारा निवेश का रुझान बढ़ा है।

डिजिटल मार्केटिंग में बौद्धिक संपदा:

बौद्धिक संपदा अधिकार हमारे वैश्वीकरण दुनिया का एक पहलू है। और इसका एक बड़ा हिस्सा डिजिटल चैनलों के माध्यम से है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चैनल है जो आपके ब्रांड के प्रतिष्ठा और छवि की रक्षा करने और लगातार ग्राहक वफादारी बनाए रखने के लिए कई अवसर प्रदान करता है। एक सफल व्यवसाय के लिए बौद्धिक संपदा के अंतर्गत चार प्रमुख बिंदु है-

- अ) **पेटेंट** : इसके अंतर्गत व्यक्ति को नवाचार और विपणन करने के लिए एक अच्छा मौका होता है। आमतौर पर यह 20 साल तक चलता है जिसके तहत अपने आविष्कार की विशिष्टताएं आम जनता को बताने होती है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग एक माध्यम है।
- ब) **कॉपीराइट**: इसके अंतर्गत लेखक के मूल कार्यों की सुरक्षा की जाती है, जिसमें संगीत कला, साहित्य जैसी विद्याएं शामिल हैं। जिनको डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है।
- क) **ट्रेडमार्क**: ये वो शब्द है जो आपका सामान या सेवाओं को विशिष्ट रूप से अलग करता है। जो किसी भी शब्द, वाक्यांश, प्रतीक, डिजाइन या संयोजन हो सकता है। तथा बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा आपके व्यवसाय को पहचानने का प्राथमिक साधन है। जिसे डिजिटल मार्केटिंग द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है।
- ड) **व्यापार रहस्य**: व्यापार रहस्य कोई भी छिपी हुई निगमित जानकारी हो सकती है। जो किसी निगम को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है। यद्यपि डिजिटल बाजार में बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित करना अत्यंत

कठिन है, फिर भी विज्ञापन सृजन को बौद्धिक संप्रदा रणनीतियों और अन्य कानूनी साधनों का उपयोग करके संरक्षित किया जा सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा रणनीति:

देश के विकास के साथ-साथ यदि व्यवसायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में खड़े होना है, तो उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत एक अच्छी रणनीतियां तैयार करनी होंगी। ताकि वह लंबे समय तक बाजार में टिके रहे, इसके लिए निम्नांकित तीन आधार बिंदु मुख्य होंगे-

- **लोग अथवा जनता-** डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए व्यवसायों को बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान चला कर जनता अथवा लोगों के बीच तक पहुंचना होगा। तभी आप अपनी वस्तु के प्रति लोगों का विश्वास जगा सकेंगे, तथा वस्तु के गुणवत्ता और मूल्य के बारे में लोगों का भरोसा जीत सकेंगे।
- **व्यवसायिक उद्देश्य और संरचनाएं-** प्रत्येक प्रभावी और दूरदर्शी बौद्धिक संपदा रणनीति को संगठनात्मक ढांचे और कंपनी के उद्देश्यों के साथ संरेखित होना चाहिए। तभी पूरे व्यवसाय को एक साथ लेकर चला जा सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
- **रणनीति -** संगठनों को अपनी खुद की एकीकृत डिजिटल बौद्धिक संपदा रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। जिसमें उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक के सभी बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। जिससे उत्पादन स्थल से तैयार माल उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचा जा सके, तथा ग्राहकों को वस्तुओं के प्रति भरोसा दिलाया जा सके।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट करता है की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में डिजिटल मार्केटिंग बहुत प्रभावित हो सकता है बशर्ते है कि इसे बौद्धिक संपदा से

जोड़ा जाए। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट हमारे लिए अमूल्य हैं। जब उनका उचित उपयोग किया जाए। इस प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार ब्रांड की पहचान से लेकर रचनात्मक अभियानों तक तथा मूल तत्वों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अधिकार सुनिश्चित करते हैं की मूल सामग्री, आविष्कार और डिजाइन सुरक्षित रहें। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे गंभीर खतरों में से एक यह है की कितनी आसानी से छवियां, वीडियो, एल्गोरिथ्म और अन्य सामग्री को बिना किसी अनुमति के केवल कुछ क्लिकों के साथ लिया जा सकता है। और इंटरनेट पर पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा सकता है। इस सबसे बचने के लिए बौद्धिक संपदा का पंजीकरण स्वामित्व के लिए आधार को मजबूत करता है और मुकदमों के दौरान एक वास्तविक पैर जमाने का काम करता है। डिजिटल युग में इंटरनेट और नई तकनीक के उदय ने बौद्धिक संपदा के निर्माण, वितरण और उपभोग के तरीके में क्रांति ला दी है। बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों के साथ-साथ सरकारों और उपभोक्ताओं के लिए नई चुनौतियों का जन्म दिया है। बौद्धिक संपदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। एक साथ काम करके हम बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने और डिजिटल युग में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

स्रोत:

1. व्यावसायिक सन नियम, डॉ. एस.एम. शुक्ल, प्रोफेसर बी.पी. अग्रवाल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. व्यावसायिक सन नियम, डॉ. बी. के. सिंह, डॉ. ए. तिवारी एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा।
3. Digital marketing :Pragya publications private limited, Mathura
4. <https://www.legalserviceindia.com>